

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Guzmán y Valle

Alma Máter del Magisterio Nacional

FACULTAD DE CIENCIAS

Escuela Profesional de Ciencias Naturales

MONOGRAFÍA

Enfermedades transmisibles. Parasitosis Intestinal. Por protozoarios.

Características. Formas de contagio, prevención y tratamiento.

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0526-2018-D-FAC

Presentada por:

Denis Ancco Gerónimo

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación

Especialidad: A.P. Biología – A.S. Informática

Lima, Perú

2018

MONOGRAFÍA

Enfermedades transmisibles. Parasitosis Intestinal. Por protozoarios.

Características. Formas de contagio, prevención y tratamiento.

Designación de Jurado Resolución N° 0526-2018-D-FAC

Mg. María Trinidad Rodríguez Aguirre

Presidente

Mg. Carlos Augusto Vargas Cairo

Secretario

Mg. Víctor Osorio Mejía

Vocal

Línea de investigación: Educación experimental en sistemas bióticos y abióticos

A Dios por guiarme y fortalecerme en mis estudios, a mis padres Hermilio y Obdulia y a mi querida hermana Elizabeth, que son mi apoyo incondicional.

Índice de contenidos

Carátula	i
Hoja de firmas del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Índice de contenidos	iv
Lista de tablas	viii
Lista de figuras	ix
Introducción	x
Capítulo I: Enfermedades Transmisibles	12
1.1 Conceptos	12
1.1.1 Las enfermedades transmisibles	12
1.1.2 La epidemiología de las enfermedades transmisibles	12
1.1.3 Fases de las enfermedades transmisibles	12
1.1.4 Presentación de las enfermedades transmisibles	13
1.1.5 Infección	14
1.1.6 Microorganismo	14
1.1.7 Enfermedad transmisible	14
1.2 Agente causal o agente infeccioso	15
1.2.1 Características del agente infeccioso	16
1.3 Cadena epidemiológica	17
1.3.1 Fuente de infección o reservorio	17
1.3.2 Mecanismo de transmisión	17
1.3.3 Huésped susceptible	18
1.4 Modo de presentación de las enfermedades transmisibles	18

1.5	Prevención general de las enfermedades transmisibles	18
1.5.1	Medidas de control	19
1.5.1.1	Sobre las fuentes de infección	19
1.5.1.2	Sobre los agentes de transmisión	19
1.5.1.3	Sobre el huésped susceptible.	20
1.5.2	Vigilancia epidemiológica	20
1.5.2.1	Declaración epidemiológica nacional	20
1.5.2.2	Declaración obligatoria internacional	21
	Capítulo II: Parasitosis Intestinal	23
2.1	Parasitosis	23
2.1.1	Definición	23
2.1.2	Formas de parasitosis	24
2.1.2.1	Parasitosis primarias	24
2.1.2.2	Parasitosis secundarias	25
	2.1.2.2.1 Parasitosis agudas	25
	2.1.2.2.2 Parasitosis crónicas	25
2.1.3	Vías de contagios	26
2.1.3.1	Transmisión horizontal	26
	2.1.3.1.1 Transmisión por contacto directo	26
	2.1.3.1.2 Transmisión a través de vectores	27
2.1.3.2	Transmisión a través de factores	29
	2.1.3.2.1 Transmisión a través del agua	29
2.1.3.3	Transmisión a través de alimentos	30
	2.1.3.3.1 Transmisión a través del suelo o de objetos	31
	2.1.3.3.2 Transmisión vertical	32

2.2	Parasitosis intestinal	33
2.3	Parasitosis intestinales más comunes	33
2.3.1	Ascariasis	33
2.3.1.1	Agente etiológico	34
2.3.1.2	Patogenia	34
2.3.1.3	Síntomas	34
2.3.1.4	Diagnóstico	34
2.3.2	Oxiuros	34
2.3.2.1	Agente etiológico	34
2.3.3	Taeniosis / cisticercosis	35
	Capítulo III: Parasitosis Intestinal por Protozoarios	36
3.1	Protozoarios	36
3.2	Características de parásitos protozoarios	38
3.2.1	Del nombre y algunas características generales	38
3.2.2	Características generales	38
3.3	Formas de contagio, prevención y tratamiento	39
3.3.1	Formas de contagio	39
3.3.2	Prevención	40
3.3.3	Tratamiento	41
3.4	Parásitos protozoarios más comunes	42
3.4.1	Rizópodos (Amebas - Phylum Sarcomastigophora)	42
3.4.1.1	Entamoeba histolytica	42
3.4.1.2	Amebosis extra intestinal	42
3.4.2	Flagelados (Phylum Sarcomastigophora)	42
3.4.2.1	Giardia lamblia	42

3.4.2.1.1	Profilaxis	43
3.4.2.2	Enteromonas hominis	43
3.4.2.2.1	Profilaxis	43
3.4.2.3	Retortamonas intestinalis - Chilomastix mesnili	44
3.4.2.4	Retortamonas intestinalis	44
3.4.2.4.1	Morfología	44
3.4.3	Ciliados (Phylum Ciliophora)	44
3.4.3.1	Balantidium coli	44
3.4.4	Coccidios (Phylum Apicomplexa)	45
3.4.4.1	Cyclospora cayetanensis	46
3.4.4.2	Isospora belli	46
3.4.4.3	Cryptosporidium parvum / - Cryptosporidium muris	46
	Aplicación didáctica	47
	Síntesis	56
	Apreciación crítica y sugerencias	57
	Referencias	58

Lista de tablas

Tabla 1. Presentación de las enfermedades transmisibles

13

Lista de figuras

Figura 1. Periodos de evolución de las enfermedades transmisibles	13
Figura 2. Entamoeba histolytica	42
Figura 3. Giardia Lamblia: Ciclo Biológico	43
Figura 4. Ciclo básico del Balantidium Coli	45
Figura 5. Ciclo básico	46

Introducción

En esta monografía trataremos sobre la epidemiología de las enfermedades transmisibles, los elementos que favorecen su propagación y su forma de evitarlas.

La Parasitología es la rama de la ciencia que se ocupa de los parásitos, el parasitismo y la y la parasitosis.

El término biomédico Parásito se deriva a través del latín *parasitus* de la palabra original griega *raxpaairoq* (mapa = con, junto a; avuoq = del verbo «comer») y significa etimológicamente «comensal». El uso de este término se conoce en distintas culturas antiguas, en las que los Parásitos -principalmente sacerdotes y encargados de los sacrificios- tomaban parte en las ofrendas rituales de alimentos destinadas a los dioses y vivía a expensas de la sociedad.

Según otra interpretación, el *Parásitos* se trataría de un ayudante encargado de probar la carne de los animales sacrificados, antes de que éstos fueran ofrecidos como alimento a la nobleza del estado. Para esta función como catador, probablemente destinada a evitar intoxicaciones alimentarias, se elegía a personas que se alimentaban así de forma gratuita. La dependencia hacia sus anfitriones convirtió con el paso del tiempo a estas personas en aduladores y gorriones. La comedia griega otorga al parásito un puesto como rol en la literatura mundial. En el lenguaje popular se considera todavía hoy al parásito como un gorrón, un ser despreciable que vive a expensas de los demás. Esta forma de vida se considera parasitismo social. El significado etimológico e histórico- cultural del término parásito muestra diferencias fundamentales con la definición científica del mismo. El término «parásito» en sentido científico fue creado e introducido en la literatura por P. E. Latreille (1796) y desde 1828 se incluyen los términos Parasites, Parasita en los

diccionarios. Rudolf Leuckart (1822- 1898) puede ser considerado el fundador de la Parasitología como disciplina científico- médica.

Los protozoarios son microorganismos que tienen una sola célula y son del Reino Protista, subreino Protozoa. Pueden reproducirse sexualmente, pueden movilizarse en diversas formas las cuales dependen de sus órganos de locomoción, su nutrición generalmente es de tipo heterótrofa y viven libremente en forma de parásitos en animales y en los humanos.

Para una mejor explicación, la presente monografía ha sido dividida en tres capítulos:

Primer Capítulo: Se refiere a las enfermedades transmisibles.

Segundo Capítulo: Este apartado trata la parasitosis intestinal.

Tercer Capítulo: Enfermedades exclusivamente, los parásitos por protozoarios; así como sus características, formas de contagio, prevención y tratamiento.

Se continúa con la aplicación didáctica, la síntesis, la apreciación crítica y sugerencias, así como con las referencias bibliográficas y los anexos.

Capítulo I

Enfermedades Transmisibles

1.1 Conceptos

1.1.1 Las enfermedades transmisibles.

Saredi (2002) señala que “son las enfermedades que tienen un agente causal que proviene de algo infectado o de un reservorio inanimado, el cual puede reproducirse y generar la enfermedad” (p.125).

Diremos que cuando hay infección, significa la entrada de un microorganismo o agente infeccioso, multiplicándose de acuerdo a sus características, dando lugar, que el sistema inmunitario se estimule y se produzca una respuesta orgánica.

1.1.2 La epidemiología de las enfermedades transmisibles.

La epidemiología se ocupa de:

- Factores que propician la relación del agente causal y el huésped susceptible.
- Distribución de la enfermedad en el ámbito geográfico.
- Tiempo de la enfermedad, así como la frecuencia y su evolución

1.1.3 Fases de las enfermedades transmisibles.

Tenemos periodos:

Figura 1. Periodos de evolución de las enfermedades transmisibles. Fuente: Recuperado de <https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=65927860>

1.1.4 Presentación de las enfermedades transmisibles.

Podemos clasificarla en función a su frecuencia en la siguiente forma:

Tabla 1

Presentación de las enfermedades transmisibles.

Presentación	Descripción	Ejemplo
Esporádica	Cuando la enfermedad aparece de manera ocasional (no influyen el lugar ni el tiempo).	Fiebre tifoidea
Endémica	Cuando la enfermedad se presenta de forma continua en una zona geográfica determinada.	Brucelosis
Epidémica	Cuando aumenta el número de casos (incidencia) de una enfermedad con respecto a la frecuencia prevista.	Gripe
Endemoepidémica	Cuando el aumento de incidencia de la enfermedad es superior al esperado en el contexto de una epidemia.	Viruela
Pandémica	Cuando la epidemia supera las fronteras de un país, afectando a parte o a todo el mundo.	Peste, cólera

La tabla 1, muestra la clasificación de las enfermedades frecuentes. Fuente: recuperado de <https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=65927860&id curso=1168400>

Para realizar un diagnóstico de salud comunitaria, se deben de cumplir los siguientes objetivos:

- Establecer y dar valores.
- Determinar las posibles causas y los cuidados en la producción de una enfermedad.
- Conocer fenómenos biológicos.
- Reconocer los orígenes de la enfermedad.
- Realizar mejoras en los servicios de salud.

1.1.5 Infección.

Saredi (2002) afirma que “es la germinación y desarrollo en cualquier organismo humano de seres vivientes patógenos, creando una dependencia de parasitismo y ocasionando en el huésped un cambio de reactividad” (p.136). Es infección cuando hay bacterias y virus, e infestación cuando hay parásitos mejor estructurados.

1.1.6 Microorganismo.

Son las bacterias, virus, hongos, protozoos, los cuales pueden ser organismos de tipo animal o vegetal, visibles con ayuda del microscopio.

Son patógenos cuando son productores, o aquellos que causan la enfermedad y saprófitos aquellos microorganismos no patógeno, que viven de la materia orgánica en descomposición. .

1.1.7 Enfermedad transmisible.

Motivadas por agentes vivos, exógenos y se reproducen.

La enfermedad transmisible se produce, cuando hay:

- a) Agente causal.

- b) Cadena Epidemiológica que contiene el inicio, proceso y alojamiento de la infección.
- Proceso de infección.
 - Alojamiento de infección.

1.2 Agente causal o agente infeccioso

Es un organismo vivo que puede generar una infección, necesita la cadena epidemiológica.

Se clasifica como:

- a) Bacterias: son microorganismos de una sola célula, capaces de reproducirse. Se dividen en:
- Cocos: bacterias redondeadas, se dividen a su vez, por el modo que tienen de agruparse: Bacilos: forma de bastoncito.
 - Cocobacilos: bacilo oval, de forma intermedia entre los cocos y los bacilos.
 - Vibrios: en forma de coma.
 - Espiroquetas: en espiral.

Características:

- Contagiosos: Capacidad de Propagarse.
 - Infecciosos: Se instalan en los tejidos y se multiplican.
 - Patogenicidad: Producen la enfermedad.
 - Virulentos: El grado de patogenicidad determina la gravedad.
- b) Virus: son agentes infecciosos muy pequeños (0,2 a 0,1 micras), la mayoría apenas son visibles y otros invisibles, pueden verse mediante microscopios electrónicos. Son causantes de numerosas enfermedades como sarampión, rubéola, hepatitis vírica.
- c) Hongos: Son microorganismos. Se llama MICOSIS a la infección generada por ellos.

- d) Protozoos: son organismos eucariotas, unicelulares, se alimentan de materia orgánica (heterótrofos), que captura y digiere en su interior.

1.2.1 Características del agente infeccioso.

- a) Contagiosidad: Solvencia que tiene el agente etiológico de propagación. La tasa de contagiosidad está dado por:

$$TC = \frac{\text{Total casos de brote de enfermedad}}{\text{Población en peligro}} \times 100$$

- b) Infectividad: Capacidad de instalación y multiplicación de los agentes etiológicos en los tejidos.
- c) Patogenicidad: Produce alguna enfermedad mediante un agente etiológico. Depende del total de gérmenes encontrados y de la capacidad de colonizar y lesionar al huésped.

Tasa de Patogenicidad:

$$TP = \frac{\text{Total infectados que enferman}}{\text{Total de infectados}} \times 100$$

Hay enfermedades que tienen patogenicidad elevada, en sarampión todos enferman, con polio muy pocos.

- d) Virulencia: Expresa el grado de patogenicidad del agente causal y es grave.

1.3 Cadena epidemiológica

1.3.1 Fuente de infección o reservorio.

Turrientes y López (2003) señala que “desde la fuente de infección pasa la infección directa o indirecta, al huésped susceptible” (p.58).

Fuentes de infección:

- a) Hombre (fuente homóloga): Tanto como enfermo o como portador
 - Enfermo: puede eliminar gérmenes durante la enfermedad.
 - Portador: no padece de los síntomas pero elimina microorganismos. Los tipos son:
 - Portador precoz o incubacionario
 - Portador convaleciente.
 - Portador sano.
 - Portador Paradójico.

Los gérmenes se difunden por la:

- Respiración
 - Digestión
 - Orines.
 - Cutis
 - Mucosidad
 - Hepatitis
- b) Animales
 - c) Suelo

1.3.2 Mecanismo de transmisión.

Son los mecanismos que permiten producir contacto del agente causal con el huésped susceptible.

Tipos:

- a) **Transmisión directa:** Es directa por medio de la fuente de infección.
- b) **Transmisión indirecta:** Transmisión a distancia, porque la fuente infectante y el huésped se encuentran separados en espacio y tiempo. Generalmente interviene un transmisor vehicular.

1.3.3 Huésped susceptible.

Turrientes y López (2003) afirman que “cuando un ente es susceptible en recepcionar un agente causal y adquirir la afección por el agente que lo causa” (p.71). Los factores son:

- Edad.
- Tipo de vida
- Residencia.

1.4 Modo de presentación de las enfermedades transmisibles

Pueden presentar algunas de estas formas:

- a) **Esporádica:** No influye el espacio y tiempo.
- b) **Endemia:** Su incidencia es constante.
- c) **Epidemia:** aumento de la incidencia en la comunidad.
- d) **Pandemia:** propagación de la epidemia.
- e) **Brote epidémico o epidemia focal:** aparición de enfermedad de corta duración

1.5 Prevención general de las enfermedades transmisibles

Se tienen dos tipos de medidas en la prevención:

- Medidas de control.
- Vigilancia epidemiológica.

- Turrientes y López (2003) señalan que:

Existen medidas profilácticas y hay dos tipos de profilaxis: Profilaxis de exposición cuando se quiere evitar que se contacten las personas sanas con las enfermas, como por ejemplo el uso de condones para no contraer el SIDA, también tenemos a las cuarentenas donde se adoptan medidas para evitar la propagación de la enfermedad (p.85).

1.5.1 Medidas de control.

1.5.1.1 Sobre las fuentes de infección.

- Diagnóstico precoz.
- Encuesta y ficha epidemiológica
- Aislamiento domiciliario u hospitalario

El Reglamento Sanitario Internacional determina los días de cuarentena. En el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994) indica que:

- Cólera: 5 días
- Fiebre amarilla: 6 días
- Peste: 6 días
- Desinfección: Durante la enfermedad
- Educación sanitaria, dirigida a las personas que están en contacto con dichas fuentes (personal sanitario. familiares, ganaderos, manipuladores de alimentos).

1.5.1.2 Sobre los agentes de transmisión.

Técnicas de saneamiento, que actúan sobre las vías de transmisión:

- Aéreo.
- Digestión.

- Contacto directo de piel y mucosas.
- Por artrópodos.

1.5.1.3 Sobre el huésped susceptible.

Tratamos de evitar que la enfermedad aparezca, son:

- Inmunizaciones activas (vacunas) y pasiva (suero).
- Quimioprofilaxis.
- Higiene individual.
- Educación sanitaria.

1.5.2 Vigilancia epidemiológica.

Tiene como características:

- Recolección de información.
- Análisis e interpretación de la información recolectada
- Difusión.
- Prevención en base a la información recolectada

1.5.2.1 Declaración epidemiológica nacional.

Se debe realizar sin esperar confirmación diagnóstica, son:

- **Enfermedades cuarentenales:**
 - Cólera.
 - Fiebre amarilla.
 - Peste.

- **Enfermedades objeto de vigilancia especial por la OMS:**
 - Paludismo.
 - Poliomielitis.
 - Tifus exantemático

- **Enfermedades objeto de vigilancia especial nacional:**
 - Enfermedad meningocócica.
 - Rabia humana y animal”

1.5.2.2 Declaración obligatoria internacional.

Regulada por el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. Incluye las enfermedades cuarentenales, y debe hacerse en menos de 24 horas, a la OMS y a los países limítrofes.

- **Inmunizaciones**

Cuando el individuo tiene una inmunidad frente a los microorganismos patógenos. Hay dos tipos de inmunización:

- I. Inmunización activa.
- II. Inmunización pasiva

- **Vacunas**

Saredi, (2002) afirman que “son antigénicos elaborados en base a microorganismos modificados para que protejan inmunitariamente en forma ordenada y escasos riesgos a la persona”. Esta protección está relacionada con la enfermedad por la cual se suministra la vacuna (p.136).

- **Inmunización pasiva o sueroterapia**

Tiene efecto inmediato, es corta la duración. Se dividen en:

- Heterólogos
- Homólogos: De origen humano (sueros de individuos convalecientes)

La inmunización pasiva es de eficacia probada en:

- Sarampión.
- Hepatitis A.
- Varicela.
- Zoster.
- Tétanos.
- Hepatitis B.

Capítulo II

Parasitosis Intestinal

2.1 Parasitosis

Tras su entrada en el organismo del hospedador, el parásito altera el metabolismo de éste, provocando una serie de reacciones bioquímicas, biofísicas e inmunológicas en las que se basa la relación parásito-hospedador. Todo esto da lugar a una nueva condición o estado en el hospedador, que denominamos infestación parasitaria o parasitosis.

2.1.1 Definición.

La parasitosis es un estado patológico causado por la presencia de parásitos en el hombre, animales o plantas. Las parasitosis pueden provocar enfermedades o repercutir negativamente en la salud y capacidad de producción del hospedador, así como afectar a la calidad de los alimentos derivados de éste, poniendo en peligro la salud del hombre.

Tanto la aparición como el desarrollo de las parasitosis dependen de varios factores. Por parte del hospedador, uno de los factores más importantes de la asociación parásito-hospedador es la susceptibilidad, que es diferente para cada especie. La disposición individual del hospedador, que puede variar desde ser muy alta hasta muy baja - confiriendo un estado de relativa resistencia- es decisiva para el desarrollo de la enfermedad. Esta disposición viene determinada por la constitución corporal, el estado general de salud, la edad, el sexo y la raza.

Por parte del parásito, el factor más importante es la patogeneidad, es decir, la capacidad para inclinar la relación parásito-hospedador hacia un estado patológico y al desarrollo de la enfermedad. Una especie parásita que provoca una enfermedad en una especie de hospedador determinada puede no ser patógena para otra especie no susceptible y absolutamente resistente. La patogeneidad es por lo tanto una cualidad específica relativamente estable en la que se refleja la especificidad hacia el hospedador por parte del parásito. La manifestación cuantitativa de la patogeneidad es la virulencia, que es el grado de capacidad patogénica del parásito para una especie determinada. Al contrario que la patogeneidad, la virulencia es relativamente variable, apareciendo en una misma especie estirpes de gran virulencia, de virulencia moderada o avirulentas. El grado de virulencia de una especie está determinado por la su capacidad infectante. Junto con estos factores principales, también el número de parásitos que participan en la infestación reviste importancia, especialmente en el caso de especies que no se multiplican en el hospedador, como sucede en la mayoría de los helmintos.

Por último, las condiciones atmosféricas también pueden influir en el desarrollo de las parasitosis.

2.1.2 Formas de parasitosis.

2.1.2.1 *Parasitosis primarias.*

Las alteraciones en la salud y en la productibilidad del hospedador son consecuencia directa de la infestación por el parásito e independientes de otros factores.

Ejemplos:

La malaria en el hombre, la piroplasmosis del bovino y la dictiocaulosis aguda del ternero.

2.1.2.2 Parasitosis secundarias.

Los efectos negativos son una consecuencia indirecta de la parasitosis y dependen de otros factores. Si el hospedador muestra una buena condición corporal y su sistema inmune está en buenas condiciones, la infestación no siempre provoca una enfermedad clínica ni detrimentos en la productibilidad. Cuando hay otros factores influyendo negativamente a la salud del hospedador, éste sí se puede ver afectado por la presencia del parásito. Estos factores agravantes pueden ser deficiencias cualitativas y cuantitativas en la alimentación y en el manejo, intensos rendimientos deportivos, o esfuerzos fisiológicos como la gestación y la lactancia. Un ejemplo de ello es el fenómeno «springrise», que consiste en un aumento de la liberación de huevos de tricostronglidos por parte de ovejas madres durante la estación de partos.

Las parasitosis se pueden clasificar según su evolución en el tiempo en agudas y crónicas:

2.1.2.2.1 Parasitosis agudas.

Las parasitosis agudas evolucionan de forma rápida (2-9 días) e intensa. En el caso de parasitosis hiperagudas, se puede producir la muerte del animal en menos de 24 horas. Ejemplos: infestación por coccidios del intestino ciego del pollo («disentería roja»). Las parasitosis subagudas tardan entre 10 días y 3 semanas en desarrollarse.

2.1.2.2.2 Parasitosis crónicas.

La evolución de las parasitosis crónicas dura normalmente más de 3 semanas. Ejemplos: forma crónica de la fasciolosis bovina.

La evolución temporal de una parasitosis no es indicativa de la gravedad del cuadro clínico.

Al clasificar las parasitosis según la gravedad del cuadro clínico, se debe diferenciar entre manifestaciones clínicas y subclínicas:

En el caso de cuadros clínicos manifiestos, los síntomas de la enfermedad se pueden apreciar mediante los métodos clásicos de exploración. Se debe tener en cuenta que los síntomas no aparecen inmediatamente tras la infestación, sino tras el periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre desde la entrada en el organismo de las formas infectantes del parásito hasta la aparición de los síntomas de la enfermedad. En el caso de parásitos cuyas formas juveniles ya provocan efectos dañinos sobre el hospedador, el periodo de incubación es más corto que el de prepatencia. Lo contrario ocurre en el caso de parásitos que sólo dañan al hospedador una vez alcanzada la edad adulta.

2.1.3 Vías de contagios.

2.1.3.1 Transmisión horizontal.

La transmisión horizontal de un agente parasitario es la que tiene lugar entre hospedadores de una misma especie o entre poblaciones de especies diferentes. Algunos agentes parasitarios son capaces de infestar a un nuevo animal directamente tras su salida del primer hospedador, mientras que otros deben sufrir una serie de cambios, sea en el medio externo, sea en el interior de un vector. Esto es de gran importancia desde los puntos de vista ecológico y médico, por lo que ha servido de criterio para la siguiente clasificación:

2.1.3.1.1 Transmisión por contacto directo.

La transmisión tiene lugar a través del contacto físico entre dos animales, como durante la cópula (la «durina» del caballo, ocasionada por *Trypanosoma equiperdun*, la infestación por *Trichomonas vaginalis* en el hombre) o simplemente mediante el contacto cutáneo entre individuos portadores y no portadores (ácaros de sarna, piojos, malófagos).

2.1.3.1.2 *Transmisión a través de vectores.*

Se habla de transmisión a través de vectores cuando es un animal (normalmente un artrópodo) el que transmite el agente parasitario desde un individuo infestado (donante) a un individuo no infestado (receptor). En un sentido más amplio también se consideran vectores abióticos, tales como agujas contaminadas con sangre de animales infestados. Hay dos formas básicas de transmisión a través de vectores:

- **Transmisión por contaminación**

Es la que tiene lugar por contacto entre hospedador y vector, por ejemplo, la transmisión de larvas de *Thelazia*, que sean llevadas por moscas a la superficie de los párpados de los bóvidos. Otra posibilidad es el contagio por ensuciamiento de lesiones cutáneas (por ej., heridas por picaduras) existentes en el hospedador, con heces del transmisor que contengan parásitos y que se introducen en la piel al rascarse el animal (por ej., en la transmisión de *Tiypanosoma cmzi* por chinches).

- **Transmisión por inoculación**

La transmisión tiene lugar a través de la picadura del vector. Esta forma de transmisión tiene lugar casi exclusivamente a través de artrópodos hematófagos. Los vectores localizan a los distintos hospedadores a través de determinados estímulos. Las garrapatas, por ejemplo, se sirven de detectores de calor para localizar a sus presas, mientras que las moscas del género *Glossina* se sirven de la vista. Las feromonas propias del hospedador, así como la textura característica de su piel pueden asimismo hacer las veces de estímulos.

Algunos vectores tienen un aparato bucal delicado (por ej., los mosquitos) y succionan la sangre directamente de los capilares, mientras que otros constan de estructuras más fuertes (por ej., las garrapatas) y provocan pequeñas hemorragias. Tras la ingestión de la sangre el

parásito se transforma y/o se multiplica en el interior del vector. De este modo, es posible diferenciar 3 formas de transmisión:

- a. **Transmisión cíclica-propagativa:** el parásito se transforma y se multiplica (por ej. *Plasmodium* spp., en el interior del mosquito *Anopheles*).
- b. **Transmisión cíclica:** el parásito se transforma, pero no tiene lugar multiplicación alguna (por ej., las microfilarias de *Wuchereria bancrofti* en dípteros).
- c. **Transmisión propagativa:** el parásito se multiplica, pero no sufre transformación alguna (por ej., al agente causal de la peste en el interior de la pulga). Esta forma de transmisión no es frecuente entre los parásitos.

El espectro de hospedadores de parásitos y vectores es de importancia sustancial para la propagación de la enfermedad en una población dada, así como para el desarrollo de estrategias para el control de la misma. De este modo, el agente causal del tifus, así como el vector que lo transmite, el piojo del humano, son estrictamente monoxenos, por lo que la enfermedad sólo afecta a las personas. El agente que causa la malaria en los humanos (especies del género *Plasmodium*) se desarrolla únicamente en personas, y es muy poco probable que las especies de primates que pueden ser infestadas experimentalmente sean de importancia para la epidemiología de la enfermedad. Las hembras de mosquito del género eurixeno *Anopheles* son responsables de la transmisión de esta enfermedad y, junto a los humanos, el único reservorio del parásito.

El control de la población de estos insectos constituye, por lo tanto, uno de los pilares básicos de la lucha contra esta enfermedad, para lo que sin embargo, se deben de tener en cuenta las diferentes formas de comportamiento que muestran las numerosas especies del género.

En el caso de la piroplasmosis del vacuno, tanto el agente causal, *Babesia divergens*, como su vector, la garrapata *Ixodes ricinus*, muestran un comportamiento eurixeno. La transmisión de esta enfermedad entre rumiantes silvestres y domésticos es por ello muy frecuente.

2.1.3.2 Transmisión a través de factores.

En muchos casos, la transmisión de las parasitosis no se realiza de forma directa, ni tampoco a través de vectores, sino que requiere una fase en el medio exterior. En estos casos, los parásitos se ven sometidos a la acción de numerosos factores bióticos o abióticos, que pueden afectarlos de muy distinta manera. Algunos de estos factores influyen negativamente sobre el parásito (por ej., muy altas o muy bajas temperaturas, desecación), mientras que otros facilitan su propagación. Estos últimos son los llamados factores de transmisión, y revisten gran importancia sobre todo en el caso de los helmintos. Según qué factores entren en juego, se distinguen diferentes formas de transmisión:

2.1.3.2.1 Transmisión a través del agua.

Los parásitos, presentes en la superficie del agua, son ingeridos por los animales al beber. Esto se puede evitar sometiendo al agua de bebida a tratamientos depurativos y evitando su contaminación por aguas residuales.

Ejemplos: infección por criptosporidios. En algunos casos, como en las coccidiosis de las aves se produce una contaminación del agua de bebida a través de las defecaciones de animales infestados. En otros casos, al agua de bebida alberga al hospedador intermediario que transmite el parásito al ser ingerido. Por último, también es posible una transmisión del parásito sin que sea necesaria la ingestión del agua; tal es el caso de *Schistosoma* spp que penetra en el hospedador a través de la piel.

2.1.3.3 Transmisión a través de alimentos.

Se reconocen dos formas diferentes de transmisión a través de los alimentos. En la primera de ellas, la ingestión del parásito se produce mediante el consumo de alimentos contaminados que contienen al parásito o al hospedador intermediario. La segunda forma supone que el hospedador intermediario, o parte de él, constituye en sí un alimento para el hospedador definitivo. El primero de los casos, el consumo de alimentos contaminados, es una forma de transmisión muy frecuente, y es a la que recurren numerosos parásitos con estadios exógenos que afectan a animales que se infestan durante el pastoreo. Ejemplos de ello son los tricoestróngilos y las metacercarias de *Fasciola hepática*. La contaminación de los pastos tiene lugar a través de deposiciones de animales portadores o mediante el abono con estiércol o aguas residuales (por ej., los huevos de *Taenia saginata*). El consumo de alimentos crudos no convenientemente lavados puede también conducir a la transmisión de parásitos al hombre (por ej., *Ascaris lumbricoides*, *Entamoeba histolytica*). En algunos casos, el portador intermediario del parásito es ingerido junto con el alimento, como en el caso de hormigas portadoras de metacercarias de *Dicrocoelium dendriticum*, que son ingeridas por rumiantes durante el pastoreo.

La llamada contaminación secundaria es de gran importancia en Medicina Humana.

Esta contaminación tiene lugar mediante la manipulación de alimentos (por ej., *Enterobius vermicularis*) o a través de moscas sinántropas obligadas, que tras alimentarse de heces, cadáveres o desperdicios depositan los agentes parasitarios sobre los alimentos (por ej., los quistes de *Entamoeba histolytica* son transmitidos a través de las heces de las moscas). Esta forma de transmisión se puede considerar una transmisión a través de vectores en amplio sentido, aunque no tienen lugar ni multiplicación ni desarrollo del parásito en el intestino de la mosca.

La segunda forma de transmisión a través de alimentos, en la que el hospedador intermediario forma parte de la cadena alimenticia, tiene lugar casi exclusivamente mediante el consumo de carne o pescado por parte del hospedador definitivo. Esta forma de transmisión es de gran importancia para la propagación de algunos protozoos (toxoplasmosis, sarcoporiidiosis), así como de helmintos. Ejemplos de ello son la transmisión del helminto *Cysticercus bovis* al hombre tras el consumo de carne de vacuno cruda o la infestación del perro con *Echinococcus granulosus* tras la ingestión de despojos de mataderos contaminados (pulmones, hígado).

2.1.3.3.1 Transmisión a través del suelo o de objetos.

Esta forma de transmisión, particularmente en su forma oral, es de gran importancia para las poblaciones animales, tiene lugar a través de la contaminación del suelo de establos o de recintos exteriores.

Los parásitos pueden presentarse libres en el suelo (como ooquistes de coccidios, quistes de *Entamoeba histolytica* o huevos de nematodos) o en el interior de hospedadores intermediarios presentes en el suelo (como lombrices portadoras de *Metastrongylus* spp. del cerdo). En poblaciones humanas esta forma de transmisión es especialmente relevante para los niños, que con frecuencia ignoran normas higiénicas elementales y pueden contaminarse con nematodos del perro tras jugar en parques públicos. La infestación con *Enterobius vermicularis* es frecuente en guarderías, ya que los huevos del parásito pueden encontrarse sobre muebles, juguetes o ropa. Junto a la forma oral descrita, también se puede dar una transmisión de parásitos a la piel del hospedador por contacto con el suelo o con objetos contaminados. Por ejemplo, las larvas de algunas especies de estrongiloides y otros nematodos presentes en el suelo pueden penetrar en el hospedador a través de la piel.

Transmisión a través del aire: la transmisión a través del aire o aerógena es de poca relevancia para la propagación de las enfermedades parasitarias, al contrario de lo que sucede con aquellas ocasionadas por bacterias o virus. Sin embargo, se han documentado casos de transmisión de *Enterobius vermicularis* a través de la aspiración de huevos presentes en el polvo.

La auto infestación constituye una forma particular de transmisión. Se distingue una exoautoinfestación, como la descrita para *Enterobius vermicularis* (transmisión fecal- anal-digital-oral) y para *Dipylidium caninum*, que infesta al perro tras la ingestión de sus propias pulgas, que actúan como hospedador intermediario; y una endo auto infestación como en el caso de *Cryptosporidium* o de *Strongyloides stercoralis*, en el que algunas larvas evitan el paso por el exterior y penetran en las venas intestinales.

2.1.3.3.2 *Transmisión vertical.*

Se denomina transmisión vertical aquella en que los agentes parasitarios pasan de la madre a las crías durante las fases prenatal o neonatal.

Se pueden dar las siguientes posibilidades:

- **Transmisión germinativa:**

Tiene lugar a través de las células germinales. Ejemplo: la transmisión de *Babesia divergens* en el hospedador intermediario *Ixodes ricinus*, en el que se produce una transmisión transovarial de la garrapata madre a los hijos.

- **Transmisión diaplacentaria:**

Transmisión del agente parasitario desde el torrente circulatorio de la madre al del feto a través de la placenta. Ejemplos: la infestación por *Toxoplasma gondii* en la mujer o por *Toxocara canis* en la perra.

- **Transmisión lactógena:**

Transmisión a través de la leche materna. Aunque no tiene lugar durante la fase prenatal, se incluye entre las formas de transmisión vertical ya que sólo tiene lugar entre la madre y las crías. En sentido estricto se trata de una transmisión oro-alimentaria. Este tipo de transmisión es de importancia para la propagación de *Ancylostoma caninum* y de *Strongyloides westeri*.

- **Transmisión durante el parto:**

Aunque este tipo de transmisión es importante en el caso de enfermedades causadas por virus o bacterias, no hay constancia de que lo sea para las enfermedades parasitarias. Sin embargo, se sospecha que los ácaros pueden ser transmitidos de la madre al neonato ya durante el momento del parto.

2.2 Parasitosis Intestinal

Saredi (2002) señala que es una “enfermedad originada por muchos parásitos que infectan al humano pueden ingresar por la boca y alojar en los intestinos, se reproducen y pueden llegar a obstruirlo, pueden desarrollarse en la tierra y son propensos de acuerdo a la calidad higiénica de una población” (p.148).

2.3 Parasitosis intestinales más comunes

2.3.1 Ascariasis.

Se presentan generalmente en niños con desnutrición. Los parásitos machos miden entre 15 a 31 cm y las hembras 20 a 35 cm.

2.3.1.1 Agente etiológico.

Ascaris lumbricoides

Mecanismo de transmisión:

Ingestión de huevos embrionados.

2.3.1.2 Patogenia.

Aparicio y Tajada (2008) señalan que “vive en el intestino delgado, la hembra produce hasta 250,000 huevecillos diarios, los que pueden invadir la circulación, corazón, hígado, pulmón” (p.136).

2.3.1.3 Síntomas.

Puede ser asintomático con palidez y diarrea, se expulsan por vía rectal.

2.3.1.4 Diagnóstico.

Coproparasitoscópico tres muestras.

2.3.2 Oxiuros.

2.3.2.1 Agente etiológico.

Enterobius vermiculares. Patogenia.

Aparicio y Tajada (2008) afirman que:

Viven en los intestinos sin mayores manifestaciones, solo en el caso de prurito anal, la cual es ocasionada por los huevos que son depositados en esa región. Su transmisión generalmente se realiza por la falta de higiene de los enfermos (p.154).

2.3.3 Taeniosis / cisticercosis.

Aparicio y Tajada (2008) señalan que es “generada por la tenia solium llamada la solitaria la cual es contagiada al hombre alojándose en el intestino, llegando a crecer y reproducirse hasta enfermar al cerebro, músculo, ojos, pulmones y corazón” (p.172).

Capítulo III

Parasitosis intestinal por protozoarios

3.1 Protozoarios

Los protozoos patógenos intestinales más importantes son la *Entamoeba histolytica*, especies de *Cryptosporidium*, la *Giardia intestinalis* (lamblia), la *Cystoisospora* (*Isospora*) *belli*, la *Cyclospora cayetanensis* y miembros del filo *Microsporidia*. Pueden hallarse numerosos parásitos comensales patógenos y no patógenos en el intestino simultáneamente.

Se diseminan por vía fecal-oral, también se encuentran con frecuencia en otros países, en situaciones donde prevalecen la incontinencia fecal y la higiene inadecuada, como en instituciones mentales y en guarderías. A veces aparecen brotes de infecciones intestinales por protozoos transmitidas a través del agua. Algunos protozoos se transmiten por vía sexual, en especial cuando se practica el contacto buco anal, y varias especies de protozoos causan infecciones oportunistas graves en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

De los organismos generalmente agrupados en el “tipo” Protozoos, algunos no están emparentados estrechamente con los otros. Aunque ciertos Ameboideos y Flagelados no pueden separarse en líneas distintas, los Ciliados, las Gregarinas y los Coccidiomorfos, Mixosporidios y varios otros grupos son tan distintos entre sí, que colocarlos en un mismo tipo es contrario a los conocimientos zoológicos.

Por mucho tiempo, los Protozoos han sido rutinariamente considerados organismos unicelulares. Este punto de vista, basado en el supuesto de que los Protozoos estarían vinculados a células aisladas de los Metazoos, tiende a minimizar las diferencias intrínsecas entre un Protozoo como un organismo entero y la célula como una unidad especializada dentro del cuerpo de un animal, o planta, pluricelulares. La estructura de ciertos Flagelados, Amebas y algunos otros Protozoos, es, ciertamente, muy simple, y quizá esté justificado se les considere como unicelulares. No obstante, el término acelular (equivalente a no celular), probablemente sea más apropiado para otros Protozoos, tales como los Ciliados, cuya organización es muchísimo más compleja que la de cualquier célula aislada de Metazoo.

Las clasificaciones convencionales de los Protozoos en taxones superiores (subtipos y clases, cuando los Protozoos son tratados como tipo), se basan, primariamente, sobre los modos de locomoción y sobre los tipos de reproducción sexual y asexual. Sin embargo, algunos Protozoos son notablemente inconstantes en sus medios de locomoción, y por ello su aspecto cambia marcadamente con el tiempo. Ciertas especies de Flagelados, por ejemplo, pueden perder sus flagelos y mostrar, solamente, movimientos ameboides, y luego pueden enquistarse, quedando inmóviles. Con respecto a los ciclos biológicos, conviene puntualizar que algunas semejanzas completamente superficiales se han utilizado como base para establecer altos taxones. Las llamadas “esporas” de los organismos comúnmente conocidos por “Esporozoos”, representan a un buen número de diferentes clases de estructuras completamente distintas, pocas de las cuales son homólogas a los cuerpos reproductores o envolturas resistentes, llamadas esporas por los botánicos. Obviamente, cualesquiera agrupaciones basadas en semejanzas superficiales, no sirven más que para perpetuar errores concernientes a las relaciones filogenéticas de los organismos involucrados.

No tenemos una clara idea de la filogenia de los Protozoos como conjunto, ni siquiera del parentesco entre muchos grupos que, tradicionalmente, se han clasificado muy próximos.

En esta sección, en la que se describirán brevemente las características de los grupos más importantes de Protozoos, el orden en que están presentados, hay que confesarlo, es muy arbitrario (grupos consecutivos no están necesariamente emparentados) y el sistema de clasificación difiere en varios aspectos de los sistemas utilizados en otros libros. Se evitará, en lo posible, el uso del latín. Esta aproximación a los Protozoos conlleva cambios en la tradicional manera de tratarlos, que refleja el estado de cambio de nuestros conocimientos sobre el grupo.

3.2 Características de parásitos protozoarios

3.2.1 Del nombre y algunas características generales.

Cairns y Ruthven (1972) indican que “son células eucariotas simples es decir tienen membrana nuclear y pertenecen al reino animal, ya que son móviles y heterótrofos” (p.89).

3.2.2 Características generales.

- a) Son pequeños, unicelulares.
- b) Forma celular generalmente constante, ovalada.
- c) Núcleo diferenciado, único o múltiple.
- d) Locomoción por flagelos, pseudópodos, cilios o movimientos de la propia célula.
- e) Algunas tienen cápsulas protectoras.
- f) De vida libre, comensales, mutualísticos o parásitos.
- g) Nutrición variada:
 - Holozoicos, se alimentan de otros organismos (bacterias, levaduras, algas, otros protozoos, etc.).
 - Saprofitos, se alimentan de sustancias disueltas. Saprozoicos, que se alimentan de restos de animales muertos.

Aparicio y Tajada (2008) señala que los “holofíticos, conocidos como autótrofos” (p.1178).

3.3 Formas de contagio, prevención y tratamiento

3.3.1 Formas de contagio.

Las infecciones parasitarias son frecuentes en las zonas rurales o en desarrollo de África, Asia y América Latina, y son menos habituales en áreas desarrolladas. Es posible que una persona que visite estas áreas adquiera una infección parasitaria de modo inadvertido y, a su regreso, el médico no diagnostique correctamente la infección. En áreas desarrolladas, las infecciones parasitarias pueden afectar también a los inmigrantes y a las personas con el sistema inmunitario debilitado (como las que tengan sida o tomen fármacos inhibidores del sistema inmunitario, denominados inmunosupresores). Las infecciones pueden surgir en lugares con condiciones sanitarias deficientes y prácticas no higiénicas (como ocurre en algunas instituciones mentales y centros de día).

Los parásitos principalmente se transmiten a través de la vía fecal – oral. Fecal se refiere a las heces o materia fecal y oral se refiere a la boca, incluyendo las cosas que se introducen en la boca. La infección que se propaga a través de la vía fecal-oral se contrae cuando una persona, de alguna manera, ingiere algo contaminado con heces de una persona infectada. Muchos parásitos invaden el tubo digestivo de las personas. Por lo tanto, los parásitos o sus huevos están a menudo presentes en sus heces.

¿Cómo se pueden ingerir cosas contaminadas por heces?

- Normalmente, ocurre cuando las personas infectadas no se lavan las manos adecuadamente después de usar el inodoro.

Debido a que sus manos están contaminadas, todo lo que tocan después puede estar contaminado con parásitos (o con bacterias o virus que causan trastornos del tubo

digestivo). Si la persona toca alimentos con las manos contaminadas (por ejemplo en restaurantes, tiendas de alimentación o en su propio hogar), estos se pueden contaminar.

Y cualquier persona que se coma esos alimentos puede contraer la infección.

La ingestión no implica solo alimentos. Por ejemplo, si una persona con manos contaminadas toca un objeto, como una puerta del baño, la puerta se puede contaminar.

Otra persona que toca la puerta contaminada y luego se toca la boca con los dedos se puede infectar a través de la vía fecal-oral.

La infección se puede transmitir a través de la vía fecal-oral de otras formas, entre las cuales se encuentran:

- Beber agua contaminada con aguas residuales sin tratar (en zonas con malas condiciones sanitarias)
- Comer mariscos (como ostras y almejas) que han sido cultivados en agua contaminada
- Comer frutas crudas o verduras lavadas con agua contaminada
- Participar en actividad sexual que implique contacto entre la boca y el ano
- Nadar en piscinas que no han sido adecuadamente desinfectadas o en lagos o zonas marítimas que están contaminadas con aguas residuales.

3.3.2 Prevención.

Una forma muy eficaz de prevenir las infecciones parasitarias es:

- Lavarse las manos a consciencia con agua y jabón.

Las personas que preparan alimentos para otros (por ejemplo, los trabajadores de un restaurante) deben tener especial cuidado al lavarse las manos, ya que pueden transmitir la infección a muchas personas. Lavarse las manos es importante en las siguientes situaciones:

- Después de usar del inodoro.

- Después de cambiar los pañales de un bebé o de limpiar a un niño que ha utilizado el inodoro.
- Antes, durante y después de cocinar o manipular los alimentos.
- Antes de comer alimentos.
- Antes y después de atender a una persona que está enferma.
- Antes y después de tratar un corte o una herida.
- Después de tocar un animal o sus residuos.

Se debe ser especialmente cuidadoso cuando se viaja a zonas donde los métodos de saneamiento son cuestionables. Además, es importante pensar qué es lo que se está comiendo o bebiendo antes de consumirlo y asegurarse de que no está contaminado. Por ejemplo, se debe evitar beber de los lagos y arroyos, así como tragar agua cuando se utilizan piscinas o parques acuáticos.

3.3.3 Tratamiento.

Actualmente se considera tratamientos a través de:

- Fármacos antiparasitarios.
 - No se precisa tratamiento para algunas infecciones parasitarias. La infección puede remitir por sí sola.
 - Algunos fármacos (fármacos antiparasitarios) están diseñados especialmente para eliminar los parásitos. Además, ciertos antibióticos y fármacos anti fúngicos (como el fluconazol) son eficaces contra algunas infecciones parasitarias.
 - No existe un único fármaco eficaz contra todos los parásitos. Para algunas infecciones parasitarias, ningún fármaco es eficaz.
 - A continuación, se realiza un recordatorio breve de las características más importantes de estos parásitos.

3.4 Parásitos protozoarios más comunes

3.4.1 Rizópodos (Amebas - Phylum Sarcomastigophora).

3.4.1.1 *Entamoeba histolytica*.

Martínez y Sierra (2008) indican que “se encuentra en el intestino del ser humano, Es una ameba patógena del, que produce un cuadro llamado amebosis o amebiasis” (p.121).

Figura 2. Entamoeba histolytica. Fuente: Martínez y Sierra (2008, p.122).

3.4.1.2 *Amebosis extra intestinal*.

Parte desde el colon, y su contaminación se realiza por zonas cercanas a la vía sanguínea.

3.4.2 Flagelados (Phylum SARCOMASTIGOPHORA).

3.4.2.1 *Giardia lamblia*.

Martínez y Sierra (2008) indican que “es un flagelo que se introduce por el sistema digestivo de los seres vivos, produciendo la giardiosis” (p.138).

Figura 3. Giardia Lamblia: Ciclo Biológico Fuente: Martínez y Sierra (2008, p.124)

3.4.2.1.1 Profilaxis.

Martínez y Sierra (2008) señalan que el “lavado de manos, preservación de las comidas y el agua debe ser tratada por filtración, ebullición o tratamiento con yodo” (p.144).

3.4.2.2 Enteromonas hominis.

Es un flagelado perteneciente a la familia Enteromonadidae, parásito no patógeno del tracto digestivo del hombre y otros primates.

3.4.2.2.1 Profilaxis.

Servicios higiénicos limpios, lavado de manos, preservación de alimentos.

3.4.2.3 *Retortamonas intestinalis* - *Chilomastix mesnili*.

Son parásitos del tubo digestivo, alimentados por fagocitosis, a través del citostoma. Se multiplican por fisión binaria longitudinal y no presentan reproducción sexual.

Género *Retortamonas*: Con 2 flagelos, trofozoíto piriforme o fusiforme.

Género *Chilomastix*: Con 4 flagelos: 3 anteriores + 1 citostomal y trofozoíto piriforme.

3.4.2.4 *Retortamonas intestinalis*.

3.4.2.4.1 *Morfología*.

- Trofozoíto: Oval a piriforme 4-9 μm x 3-4 μm , con 2 flagelos: uno anterior más largo, asociado a una función de motilidad, y otro recurrente.
- Martínez y Sierra (2008) indican que es un “quiste: oval, uninucleado, 4,5-7 x 3-4,5 μm . contiene restos de flagelos y fibras citostomales” (p.138).

Localización: Ciego.

No se la considera una especie patógena. Diagnóstico

Directo: búsqueda de trofozoítos o quistes en las heces (visión directa, frotis teñidos).

3.4.3 Ciliados (Phylum CILIOPHORA).

3.4.3.1 *Balantidium coli*.

Martínez y Sierra (2008) señalan que “pertenece a la familia Balantidiidae y es el único ciliado parásito del hombre. Vive en el intestino grueso, ciego y colon del hombre, otros primates y el cerdo” (p.195).

Figura 4. Ciclo básico del *Balantidium Coli*. Fuente: Recuperado de <http://www.geocities.ws/carolparada/parasitologia/atlas01balantidium.htm>

Diagnóstico

Por métodos directos: búsqueda de trofozoítos (en heces líquidas) o quistes (en heces formes) o indirectos: serología (IF) en casos de invasión tisular.

3.4.4 Coccidios (Phylum APICOMPLEXA).

Martínez y Sierra (2008) indican que “son parásitos intestinales que pertenecen a la Clase Sporozoea, y la Subclase Coccidia” (p.194).

3.4.4.1 *Cyclospora cayetanensis*.

Martínez y Sierra (2008) indican que “es un parásito del epitelio intestinal produciendo la ciclosporiasis. Es de la familia Eimeriidae, caracterizada por poseer ciclos monoxenos.” (p.196).

Figura 5. Ciclo Básico. Fuente: <http://www.geocities.ws/carolparada/parasitologia/atlas01balantidium.htm>

3.4.4.2 *Isospora belli*.

Martínez y Sierra (2008) señalan que “es un coccidio parásito del epitelio intestinal del hombre, que por las características de su ciclo biológico (monoxeno, facultativamente heteroxeno) debe ser incluido en la familia Sarcocystidae. Produce un cuadro llamado isosporosis” (p.144).

3.4.4.3 *Cryptosporidium parvum* / - *Cryptosporidium muris*.

Son las especies de *Cryptosporidium* que parasitan al hombre, produciendo un cuadro denominado criptosporidiosis. El género *Cryptosporidium* contiene unas pocas especies parásitas de vertebrados y es el único miembro de la familia Cryptosporidiidae, caracterizada por un ciclo de vida monoxeno.

APLICACIÓN DIDÁCTICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Guzmán y Valle

Colegio Experimental de Aplicación

SESIÓN DE APRENDIZAJE

1. DATOS INFORMATIVOS:

- 1.1. ÁREA CURRICULAR : CTA
 1.2. GRADO Y SECCIÓN : PRIMER GRADO “D”
 1.3. FECHA : 05/07/18
 1.4. DOCENTE : DENIS ANCCO GERÓNIMO

Grado	Unidad	Sesión	Hora	
PRIMERO	4	1	2	
Título de la sesión				
El reino protista				
II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES				
COMPETENCIA	CAPACIDAD	INDICADOR DE DESEMPEÑO PRECISADO		CAMPO TEMÁTICO
Dar a conocer en base a conocimientos científicos el mundo real.	Comprender y aplicar conocimientos científicos.	Justificar científicamente enfermedades producidas por los protistas.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifica la diversidad del reino protista. - Diferencia las características, beneficios y perjuicios de las algas y protozoarios. - Explica la importancia de las medidas de prevención contra y las enfermedades ocasionadas por los protozoarios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Características del Reino Protista. • Medidas preventivas. • Enfermedad Malaria.
ENFOQUE TRASVERSAL: Bien común.				

VALORES	ACTITUDES	ACCIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Respeto de la vida en sus diversas formas. 	“Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la Tierra desde una mirada sistemática y global, revalorando los saberes ancestrales”.	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes promueven a la vida y a los organismos microscópicos como las bacterias que contribuyen.

MOMENTOS (Procesos Pedagógicos)		ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS (Procesos Didácticos)	TIEMPO	MATERIALES Y/O RECURSOS
Inicio	Ubicación y Organización	<ul style="list-style-type: none"> El docente saluda a los estudiantes, les recuerda las normas de convivencia que rigen en el aula. El docente solicita a los estudiantes la organización en 4 o 5 grupos de trabajo. 	20 m	-Imágenes -Plumones -Texto escolar -Ficha de trabajo -Organizador gráfico. -Limpia tipos. - Cuaderno de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
	Motivación	<ul style="list-style-type: none"> El docente inicia motivando con una breve lectura del Ministerio de Salud (MINSA) “Día de la Malaria en América” El docente presenta un vídeo para generar un espacio de aprendizaje en el que los estudiantes obtendrán información de acuerdo con el problema e hipótesis planteados. El docente les recuerda que en la sesión anterior se realizó la planificación, procedimientos y herramientas a utilizar para el contraste de las hipótesis de los problemas planteados sobre el reino protista. 		
	Saberes previos	Se les pregunta : <ul style="list-style-type: none"> ¿Qué organismo ocasiona la mencionada enfermedad? ¿A qué reino pertenece estos seres vivos? ¿Qué característica presenta el organismo que produce la enfermedad? • Luego de escuchar las posibles respuestas y se anota en la pizarra para ir ordenando lo que se utilizará en clase, así como otras preguntas.		
Desarrollo	Situación problémica	<ul style="list-style-type: none"> El docente les presenta la siguiente situación: Anita y Pepito viven en Piura, después de El Niño costero tuvieron muchas consecuencias la presencia de aguas estancadas y las temperaturas elevadas. Pepito se comenzó a sentir con dolor de cabeza, huesos, malestar general por lo que fue llevado de emergencia al hospital donde le diagnosticaron malaria. Anita muy preocupada no sabía de qué forma lo había adquirido, entonces decide con sus amiguitos de su localidad investigar. 	80 m	
	Propósito y organización	<ul style="list-style-type: none"> El propósito de la sesión es explicar las características del reino protista y causante de algunas enfermedades. Y se escribe el título “Reino Protista”. 		
	Gestión en el desarrollo de las competencias	<p>¿Qué podemos indagar?</p> <p>Cada grupo de trabajo reflexiona sobre la situación problemática e intercambian ideas y proponen una lista relacionada con el tema que responda a la pregunta de Anita sobre: El reino protista y su clasificación. Elaboración de un plan de acción:</p> <p>Los estudiantes se organizan para dar respuestas a las interrogantes planteadas. Leen su texto escolar(Minedu), ven videos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciencia Divertida Reino Protista o Protoctista https://www.youtube.com/watch?v=GilbpMZ04Tk - Reino Protista https://www.youtube.com/watch?v=9IDhQgVWyTs Malaria y Plamodium vivax - https://www.youtube.com/watch?v=4iCYsAJ0GIU Reino Protista : Lectura - http://idoneos.org/ovas/36/reino_protista.html - https://www.slideserve.com/sal/reino-protista 		

		<p>Organizan la información Buscan la respuesta dentro de la información que se les proporciona, elaboran un organizador o un resumen Socializan sus organizadores o resúmenes Redactan la justificación científica utilizando la información organizada, pueden elaborar una analogía, es decir un protozoo como el plasmodio con plastilina.</p> <p>Actividad de la ficha de trabajo. Anexo N°1 Evaluación y comunicación Cada grupo de trabajo presenta al plenario sus respuestas de la ficha de trabajo desarrollada por cada equipo.</p>		
Cierre	<p>Evaluación y metacognición</p> <p>Aplicación y transferencia</p>	<p>Se evaluará a los estudiantes utilizando una ficha de evaluación Anexo N°2 y una rúbrica. Anexo N°3. El docente precisa las conclusiones del tema y la transferencia del aprendizaje Luego induce a los estudiantes a reflexionar sobre lo aprendido: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Tuvimos alguna dificultad? ¿Para qué nos servirá?</p> <p>Actividades para casa: Elabora una infografía sobre el reino protista: ¿Elabora un afiche sobre la prevención?</p>	15 m	

.....

V°B° SDFG
 DENIS ANCCO GERÓNIMO

EL REINO PROTISTA

Lectura

Día de la Malaria en las Américas

FICHA INFORMATIVA

Características del reino protista:

- a. Son seres vivos muy pequeños, unicelulares o multicelulares
- b. Reproducción asexual(mitosis) y sexual(meiosis)
- c. Nutrición autotrófico (produce su propio alimento ej: algas) Heterotrófico (no elaboran su propio alimento Ej: los protozoos)
- d. Su locomoción puede ser:
- e.

Flagelados: se moviliza mediante un látigo o flagelo, ejemplo: Euglena sp, Trypanozoma cruzi

Seudópodos: Son extensiones del citoplasma para la locomoción y alimentación. Ej:

Ameba

Ciliados: mediante pelos diminutos que se encuentran alrededor de todo el organismo

- f. Viven en agua o suelo muy húmedo, el reino de los **protistas** se ha dividido en dos grandes grupos: **protozoarios** y las **algas**.

Plasmodium vivax

Medidas de prevención contra los protozoarios

Una forma muy eficaz de prevenir las infecciones parasitarias es:

3.4.4.4 Lavarse las manos a consciencia con agua y jabón.

3.4.4.5 Las personas que preparan alimentos para otros (por ejemplo, los trabajadores de un restaurante) deben tener especial cuidado al lavarse las manos, ya que pueden transmitir la infección a muchas personas. Lavarse las manos es importante en las siguientes situaciones:

3.4.4.6 Después de usar del inodoro

3.4.4.7 Antes, durante y después de cocinar o manipular los alimentos

3.4.4.8 Antes y después de atender a una persona herida

3.4.4.9 Luego de tocar un animal o sus residuos

Se debe ser especialmente cuidadoso cuando se viaja a zonas donde los métodos de saneamiento son cuestionables. Además, es importante pensar qué es lo que se está comiendo o bebiendo antes de consumirlo y asegurarse de que no está contaminado. Por ejemplo, se debe evitar beber de los lagos y arroyos, así como tragar agua cuando se utilizan piscinas o parques acuáticos.

FICHA DE TRABAJO

El Reino protista

APELLIDOS Y NOMBRES:.....

GRADO Y SECCION: FECHA:

1. ACTIVIDAD: DIFERENCIA

a. Escribe características, beneficios y perjuicios del reino protista.

Reino protista	Características	Beneficios	Perjuicios
Algas			
Protozoarios			

2 ACTIVIDAD: EXPLICA

a. Menciona tres medidas de prevención contra los protozoarios.

- _____.
- _____.
- _____.

b. ¿Por qué es importante las medidas de prevención?

Respuesta:

FICHA DE EVALUACIÓN

REINO PROTISTA

APRENDIZAJE ESPERADO: discrimina las características básicas del reino protista

1. ¿Los microorganismos pueden desplazarse?
2. ¿Cómo está constituido el reino protista?
3. ¿A qué se llaman protozoarios? ¿cuáles son sus características?
4. ¿En cuántos grupos se clasifican los protozoarios según su forma de locomoción?

		características	esquema
Clases de protozoarios	flagelados		
	ciliados		
	rizópodos		
	esporozoarios		

5. ¿a qué se llaman microalgas protistas o algas? ¿cuáles son sus características?
6. ¿Cuántas clases de algas existen?

Clases de algas	características	esquema
Algas unicelulares		
Algas multicelulares		

7. ¿Por qué son importantes las algas?
8. ¿Cuáles son las características que comparten los organismos protistas?

Rúbrica holística de la competencia.

Explicar en base a los conocimientos científicos el mundo físico

Criterio o capacidad	Escala de valoración			
	EN INICIO (00 – 10)	EN PROCESO (11 – 16)	LOGRADO (17 – 20)	DESTACADO
Comprende y aplica conocimientos científicos.	Selecciona la información relacionado con las características dl reino protista, clasificación, enfermedades en fuentes poco confiables	Selecciona y organiza la información relacionada con las características del reino protista, clasificación, enfermedades justifica parcialmente	Selecciona y organiza la información relacionada con las características del reino protista, organiza la clasificación, enfermedades elabora una analogía y justifica usando al menos una evidencia científica.	Selecciona y organiza la información relacionada con las características del reino protista, clasificación, enfermedades, elabora una analogía y justifica usando dos o más evidencias científicas y asume una postura con respecto al problema.

Síntesis

Las enfermedades transmisibles son aquellas donde, el agente causal se reproduce y desencadena alguna enfermedad.

Tras su entrada en el organismo del hospedador, el parásito altera el metabolismo de éste, provocando una serie de reacciones bioquímicas, biofísicas e inmunológicas en las que se basa la relación parásito-hospedador. Todo esto da lugar a una nueva condición o estado en el hospedador, que denominamos infestación parasitaria o parasitosis.

La parasitosis es un estado patológico causado por la presencia de parásitos en el hombre, animales o plantas. Las parasitosis pueden provocar enfermedades o repercutir negativamente en la salud y capacidad de producción del hospedador, así como afectar a la calidad de los alimentos derivados de éste, poniendo en peligro la salud del hombre.

Los protozoos patógenos intestinales más importantes son la *Entamoeba histolytica*, especies de *Cryptosporidium*, la *Giardia intestinalis* (lamblia), la *Cystoisospora* (*Isospora*) *belli*, la *Cyclospora cayetanensis* y miembros del filo *Microsporidia*. Pueden hallarse numerosos parásitos comensales patógenos y no patógenos en el intestino simultáneamente.

Los parásitos principalmente se transmiten a través de la vía fecal – oral. Fecal se refiere a las heces o materia fecal y oral se refiere a la boca, incluyendo las cosas que se introducen en la boca. La infección que se propaga a través de la vía fecal-oral se contrae cuando una persona, de alguna manera, ingiere algo contaminado con heces de una persona infectada. Muchos parásitos invaden el tubo digestivo de las personas. Por lo tanto, los parásitos o sus huevos están a menudo presentes en sus heces.

Apreciación crítica y sugerencias

Los protozoos intestinales se diseminan por vía fecal-oral, siendo las infecciones más frecuentes en lugares con servicios de sanidad malas y escaso tratamiento del agua, especialmente en países de bajo nivel económico.

Ante lo manifestado, se sugiere proponer la realización de las siguientes actividades:

1. Combatir la pobreza a través de implementación de obras de saneamiento en todos los lugares donde se acentúan grupos humanos, sean urbanos o rurales.
2. Incentivar políticas de Estado para la investigación sobre los diferentes tipos de parasitosis y planificar los controles respectivos para evitar epidemias y/o pandemias, que serían en perjuicio de la población más vulnerable, los niños.
3. Proponer campañas de desparasitización en la población con la finalidad de que las personas tengan una mejor calidad de vida y con buena salud. Debe formar parte de la cultura de los seres humanos.

Referencias

- Aparicio, R. M. y Tajada, P. (2008). *Parasitosis intestinales*. Madrid, España: Pediatría Extra hospitalaria.
- Ballesté, R., Salvatella, R., Puime, A., Rodríguez, G., Eirale, C. y Calegari, L. (2002), *Cyclospora cayetanensis en Uruguay. Agente de diarrea del viajero adquirida en el exterior*. Montevideo, Uruguay: *Revista Médica Uruguay*, 2002; 18: 175-179.
- Fernández, N.; Combol, A.; Zanetta, E.; Acuña, A.M.; Gezuele, E. (2002). *Primer diagnóstico de microsporidiosis humana en Uruguay*. Montevideo, Uruguay: *Revista Médica Uruguay* (18): 251-255.
- Lindsay, D. S., J. P. Dubey & B.L. Blagburn. (1997). *Biology of Isospora spp, from Humans, Nonhuman Primates, and Domestic Animals*. Rockville, U.S.: *Clinical Microbiology Reviews*, 10(1): 19-34.
- Martínez-Valverde, A. y Sierra-Salinas, C. (2008). *Parasitosis intestinales*. Madrid, España.
- Mellado, M.J., García-Hortelano, M. y Cilleruelo, M.J. (2005). *Otras parasitosis importadas*. Madrid, España: Pediatría Continental.
- MINEDU, (2017). Rubricas de observación de aula. Manual de Aplicación, p.28.
- OMS. (2007). *Medios auxiliares para el diagnóstico de las parasitosis intestinales*. Paris, Francia: Servicios Gráficos de la OMS.
- Pajuelo, G., Luján, D., Paredes, B. y Tello, R. (2006). *Aplicación de la técnica de sedimentación espontánea en tubo en el diagnóstico de parásitos intestinales*.
- Roberts, L.S. & J. Janovy, Jr. (1996). *Foundations on Parasitology*. 5ª ed. WCB Publishers.

Saredi, N. (2002). *Manual práctico de parasitología médica*. Buenos Aires, Argentina:

Laboratorios Andrómaco.

Torres, M.E., Pérez, M.C., Schelotto, F. y Varela, Gand, C. (2001). *Etiología de niños con*

diarrea en Montevideo. Montevideo, Uruguay.

Turrientes M.C. y López R. (2003). *Diagnóstico de parasitosis intestinales*. Madrid,

España: Jano.

Zanetta, E., Acuña, A.M. y Da Rosa, D. (2003). *Evaluación de un plan de control de*

parasitosis intestinales en jardines infantiles de la ciudad de Montevideo.

Congreso SLIPE. Montevideo, Uruguay